

AKADÉMIA TOOLS4CAP

MODUL III: MODELY HODNOTENIA VPLYVU A ICH VYUŽITIE V STRATEGICKÝCH PLÁNOCH SPP

3. december 2024

Tretí modul **Akadémie Tools4CAP** (Inovatívny súbor nástrojov posilňujúci efektívne riadenie SPP smerom k ambíciám EÚ) sa uskutočnil 3. decembra 2024. Na podujatí sa zúčastnilo 50 účastníkov z rôznych oblastí. Program si pozrite [tu](#).

Cieľom Akadémie Tools4CAP je poskytnúť rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie s cieľom vytvoriť atraktívny a na mieru šitý program odbornej prípravy, ktorý by spĺňal potreby koncových používateľov. Jej cieľom je podporiť **zmysluplné zapojenie** zainteresovaných strán, ktoré môžu mať z tohto projektu prospech. **Cieľom tohto tretieho modulu bolo:** (i) prispieť k tomu, aby účastníci získali vedomosti a zručnosti o modeloch hodnotenia vplyvu v kontexte Strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP); (ii) poskytnúť informácie a príklady o tom, ako sa modely hodnotenia vplyvu, ako sú iMAP, CAPRI a GLOBIOM, uplatňujú v Strategických plánoch SPP; a (iii) posilniť výmenu, vzdelávanie a interakciu s koncovými používateľmi projektu, medzi ktorých patria tvorcovia politik na úrovni EÚ, vnútroštátnej a miestnej úrovni, ako aj riadiace orgány.

Počas tohto školenia predniesli dve prezentácie spoločnosť **Econys** ako koordinátor projektu a **AEIDL** ako koordinátor akadémie, ktoré sa týkali týchto bodov:

- Predstavenie projektu, jeho užitočnosť pre zlepšenie návrhu a monitorovania národných programov CSP a aktuálne výsledky.
- Vysvetlenie cieľov, činností a nadchádzajúceho vývoja projektu Akadémia.

Na zasadnutí odzneli štyri prezentácie na tému:

- **Perspektívy modelov hodnotenia vplyvu - projekt iMAP**, ktorú predstavil Thomas Fellmann zo Spoločného výskumného centra EÚ.
- **Model GLOBIOM** predstavili Juliana Arbelaez-Gaviria z Czechglobe/IIASA a Amanda Palazzo a Petr Havlík z IIASA.
- **Modelovací systém CAPRI** vysvetlil Peter Witzke z EuroCARE.
- **Modelovanie CAPRI: maďarská prípadová štúdia**, ktorú predstavil Zsolt Szabó z Inštitútu poľnohospodárskej ekonomiky AKI.

Na záver školenia akadémie, ktoré viedla Blanca Casares (AEIDL), bol stanovený rad ďalších krokov vrátane toho, že materiály zo stretnutia a správa o hlavných diskutovaných prvkoch budú k dispozícii na [stránke podujatia](#) a na [kanáli YouTube](#). Táto správa o najdôležitejších udalostiach bude preložená do 16 jazykov EÚ, ktoré konzorcium pokrýva.

ORGANIZÁTOR:

3. DECEMBER 2024

ONLINE

50 ÚČASTNÍKOV

(Inštitúcie EÚ, vnútroštátne a regionálne verejné orgány, výskumní pracovníci, poľnohospodári, inovátori a ďalšie zainteresované strany v poľnohospodárskom sektore)

21 KRAJÍN

PPREZENTÁCIE A NAHRÁVKY [TU](#)

Ak sa zobrazí táto ikona, kliknutím na ňu zobrazíte prezentáciu

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si video

Projekt Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Koordinácia projektu Tools4CAP (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) predstavila projekt [Tools4CAP](#), ktorý je koordinačnou a podpornou akciou v rámci programu Horizont Európa (2023-2026) koordinovanou spoločnosťou [Ecorys](#) a združuje 21 [partnerských organizácií](#). Cieľom projektu je podporiť navrhovanie a monitorovanie súčasných národných Strategických plánov rozvoja a položiť základy pre kvalitnú prípravu Strategických plánov po roku 2027 prostredníctvom adaptácie inovátnych metód a nástrojov zdola nahor.

Na úvod poskytla prehľad hlavných príjemcov projektu a pokračovala vysvetlením prístupu, ktorý sa bude uplatňovať v nadchádzajúcich rokoch, a očakávaných hlavných výsledkov počas celého projektu.

- **Koneční užívatelia:** tvorcovia politik (EÚ, vnútroštátne a regionálne orgány) a riadiace orgány.
- **Univerzity, výskumníci a mladí vedci.**
- **Inovátori a vývojári.**
- **Poľnohospodári, výrobcovia a združenia výrobcov.**
- **Ostatné zainteresované strany** v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka.

Príjemcovia Tools4CAP

Hlavné výsledky projektu Tools4CAP

Predstavila [súpis](#) metód a nástrojov používaných v 27 členských štátoch a uviedla 10 [prípadových štúdií](#), ktoré sa majú vypracovať v nasledujúcich mesiacoch. Na záver ukázala najnovšie kľúčové správy dostupné online: i) [Hodnotenie metód a nástrojov](#); ii) [Posúdenie potenciálu inovátnych modelov](#); iii) [Kľúčové výzvy pre rozhodovanie v členských štátoch EÚ](#); iv) [Integrácia údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov smerom k monitorovaniu a hodnoteniu SPP](#) a v) [Výzvy a prístupy k monitorovaniu krajiny](#).

Akadémia Tools4CAP

Blanca Casares

Politický expert a projektový manažér (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) predstavila [akadémiu Tools4CAP](#), ktorú koordinuje [AEIDL](#) v úzkej spolupráci s ostatnými partnermi projektu. Akadémia poskytuje rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie s cieľom vytvoriť atraktívny a prispôsobený program odbornej prípravy pozostávajúci z 10 modulov, ktoré spĺňajú potreby koncových používateľov.

Jeho cieľom je:

- Strengthen end user capacity to use innovative methods and tools.
- Facilitate the sharing of results and the exchange of knowledge and best practices.

Plán modulu akadémie

Výsledky budú konsolidované do súboru nástrojov na budovanie kapacít, ktorý bude preložený do 16 jazykov EÚ.

Blanca vo svojej prezentácii zhodnotila [modul I](#), ktorý sa zamerail na súpis metód a nástrojov projektu a bol zorganizovaný 17. januára 2024, ako aj [modul II](#) o pokročilom riadení údajov a monitorovaní pre Strategické plány SPP, ktorý sa konal 20. novembra 2024.

Okrem toho Blanca vysvetlila ďalšie činnosti akadémie, ako je zhromažďovanie názorov odborníkov prostredníctvom rozhovorov alebo článkov na blogu, informačné listy s nástrojmi a spoločné akcie s inými projektmi alebo sieťami. Predstavila tiež špeciálnu sekciu

na webovej stránke projektu: [praktické informácie pre SPP](#). Obsahuje relevantné dokumenty, od právneho rámca až po schválené národné SPP a kľúčové zdroje pre implementáciu, hodnotenie a inovácie.

Informácie a materiály o moduloch budú k dispozícii v [osobitnej sekcii](#) webovej stránky, na stránke podujatia a na [kanáli YouTube](#).

Projekt poskytuje možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít: [fókusové skupiny](#), [prípadové štúdie](#), rozhovory, prieskumy, školenia a aktivity zamerané na šírenie informácií. [Formulár súhlasu](#) je k dispozícii na webovej stránke.

Perspektívy modelov hodnotenia vplyvu - projekt iMAP

Thomas Fellmann

Spoločné výskumné centrum EÚ (JRC)

Thomas Fellmann (JRC) poskytol úvodný prehľad o perspektívach modelov hodnotenia vplyvu. Predstavil integrovanú platformu modelovania pre agroekonomické analýzy a analýzu politík v oblasti zdrojov (**iMAP**) zameranú na proces tvorby východiskovej situácie v EÚ.

Pokiaľ ide o proces tvorby východiskovej situácie sa Thomas zamyslel nad výzvami s tým spojenými. Vonkajšie faktory, ktoré sa majú zohľadniť, predpoklady týchto vonkajších faktorov, ako aj hlavný vývoj poľnohospodárskej výroby a trhu sa určujú v procese strednodobého poľnohospodárskeho výhľadu EÚ.

Na záver predstavil potreby a kapacity modelovania so zameraním na kľúčové oblasti rozvoja a integrácie:

- Rozšírenie jednotlivých modelov.
- Integrácia modelov na rôznych úrovniach: (i) prepojenie sociálno-ekonomických, biofyzikálnych a environmentálnych modelov s inými prístupmi a (ii) vývoj ďalších nástrojov a modelov na zlepšenie a rozšírenie analýzy.

Integrovaná analýza politiky založená na základných modeloch iMAP

Po prezentácii položil moderátor otázku týkajúcu sa hlavných problémov pri interpretácii alebo využívaní výsledkov iMAP. Thomas odpovedal zdôraznením, že je náročné zohľadniť Strategické plány SPP v modelovaní, pretože súčasné plány sa v Európe výrazne líšia a odrážajú rôzne národné priority.

Ďalší účastník sa zaujímal o existujúce modely na kvantifikáciu vplyvu Strategických plánov SPP na národnej a regionálnej úrovni. Thomas vysvetlil, že podrobné

pochopenie si vyžaduje integráciu s modelmi na úrovni poľnohospodárskych podnikov. Poznamenal, že skutočná úroveň implementácie niektorých intervencií alebo schém stále nie je známa. Modely môžu poskytnúť prehľad o potenciálnom využívaní schém založených na maximalizácii zisku, čo ponúka spôsob, ako posúdiť vhodnosť konkrétnych intervencií a informovať o politických rozhodnutiach.

MODELY HODNOTENIA VPLYVU

Model GLOBIOM

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo a Petr Havlik

Medzinárodný inštitút pre analýzu aplikovaných systémov (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria a Amanda Palazzo, ktorí pracujú v IIASA, predstavili globálny model riadenia biosféry známy ako GLOBIOM. Tento model, ktorý vyvinul Medzinárodný inštitút pre aplikovanú systémovú analýzu (IIASA), sa široko používa na analýzu politik, najmä v súvislosti so zmenou klímy, potravinovou bezpečnosťou a udržateľným rozvojom.

GLOBIOM je čiastočný rovnovážny ekonomický model využívania pôdy. Zahŕňa trhový dopyt a ponuku produktov poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora, čo umožňuje použiť model na posúdenie globálnej a regionálnej konkurencie v oblasti využívania pôdy. Zahŕňa medzinárodný obchod vrátane bilaterálnych obchodných tokov s využitím prístupu priestorovej rovnováhy. Model

zohľadňuje dynamiku využívania pôdy a zmien vo využívaní pôdy v čase a pracuje s desaťročným časovým rámcom v rozpätí rokov 2000 až 2100.

Po predstavení modelu diskutovali o jeho využití v národnom Strategickom pláne SPP Českej republiky. Je pozoruhodné, že 39 % celkového rozpočtu národnej SPP je určených na intervencie zamerané na environmentálne a klimatické ciele. Vyzdvihli tiež použitie systému GLOBIOM na ex-ante analýzu do roku 2024. V tejto súvislosti výstupy modelu podporujú reakciu na ukazovatele výsledkov PMEF, ako sú R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Výstupy zahŕňajú:

- Skleníkové plyny z rastlinnej a živočíšnej výroby, ako aj zmeny vo využívaní pôdy, pričom sa zohľadňujú plánované aj autonómne adaptačné opatrenia.
- Dávky hnojív a spotreba vody na domáce, priemyselné a zavlažovacie účely.
- Vzory využívania pôdy a zmeny vo využívaní pôdy v čase.

Juliana a Amanda vo svojich záverečných poznámkach zdôraznili, že nástroje modelovania ex ante, ako je GLOBIOM, pomáhajú kvantifikovať potenciálne budúce trendy pre národný poľnohospodársky sektor, zosúladiť ich s cieľmi EÚ a pomôcť zainteresovaným stranám pri hodnotení synergií a kompromisov. Scenario Explorer poskytuje podrobný pohľad na výsledky poľnohospodárstva a lesníctva na národnej a európskej úrovni, čím podporuje informovanú tvorbu politik v globálne konzistentnom rámci.

Jeden z účastníkov sa pýtal, ako použiť model na kvantifikáciu vplyvu Strategických plánov SPP. Juliana vysvetlila, že jediný model nie je riešením, ale že je potrebná integrácia viacerých modelov. GLOBIOM umožňuje podporiť strategické plánovanie a hodnotenie špecifických cieľov SPP 4, 5 a 6. Poskytuje tiež väčšiu presnosť použitých údajov a v období kalibrácie a validácie využíva FAOstat, eurostat, referenčnú základňu iMAP a ďalšie.

Rámec GLOBIOM

Modelovací systém CAPRI

Peter Witzke a Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

Inštitút poľnohospodárskej ekonomiky AKI

Peter Witzke (EuroCARE) predstavil modelovací systém **CAPRI** (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) ako robustný analytický rámec určený na hodnotenie vplyvov poľnohospodárskych a environmentálnych politík v rámci EÚ. Vyznačuje sa základnými charakteristikami, ako sú podrobné možnosti ekonomického a environmentálneho modelovania. Vývoj systému neustále napreduje s cieľom riešiť politické výzvy, čím sa zabezpečí jeho relevantnosť pre súčasné rozhodovanie.

CAPRI sa opiera o komplexnú databázu, ktorá zahŕňa kľúčové vstupy a výstupy týkajúce sa poľnohospodárskej výroby, obchodu a environmentálnych faktorov. Integruje politické vstupy špecifické pre Strategické plány SPP (CSP), čo uľahčuje prispôbenú analýzu na hodnotenie politík. Okrem toho CAPRI poskytuje jasné pochopenie východiskových podmienok a politických scenárov, čo umožňuje podrobné porovnania a informované politické rozhodnutia. Peter zdôraznil, že v "základnom režime" je modelovací systém CAPRI skôr nástrojom štatistických projekcií než ekonomickým modelom.

Peter poskytol intervencie SPP (priame platby a podpora rozvoja vidieka) zahrnuté do modulu politiky CAPRI. Údaje potrebné na kvantifikáciu SPP na účely modelovania sú k dispozícii prostredníctvom hlavného súboru pripraveného JRC a ich integrácia sa v súčasnosti realizuje v osobitnej "vetve" CAPRI. Očakáva sa, že táto funkcia bude do roku 2025 začlenená do štandardnej verzie ("kmeň"), čo umožní štandardnej verzii simulovať aj prípadné úpravy alebo revízie vnútroštátnych CSP.

Nakoniec Peter poskytol prehľad aplikácií v predchádzajúcich hodnoteniach vplyvu ex ante pre Európsku komisiu, pričom zdôraznil ich účinnosť pri simulácii vplyvov politík na GR AGRI, GR SANTE a GR CLIMA.

Príklad cvičenia scenára CAPRI

Zsolt Szabó (Inštitút ekonomiky poľnohospodárstva - AKI) predstavil hypotetické scenáre, ktoré simulovali reakciu na otázku *Ako by zrušenie viazanej podpory mlieka v EÚ ovplyvnilo názory poľnohospodárov a tvorcov politík na SPP?*

Zsolt okrem iného poukázal na to, že CAPRI sa zameriava na priame platby (tzv. platby z prvého piliera). Platby z druhého piliera a národné platby neboli v tomto cvičení upravené.

Ďalej sa zameril na niektoré konkrétne špecifikácie použitia modelu v analýze podpory maďarského mliekarenského sektora, ako aj národného strategického plánu.

PLENÁRNE DISKUSIE

Účastníci a rečníci z tohto modulu

Na konci prezentácií mali účastníci čas na diskusiu v pléne, kde boli položené dve otázky:

Otázka: *Môže sa model CAPRI použiť na analýzu ex-post alebo počas implementácie na účely kontroly?*

Odpoveď: Model je tradične navrhnutý na hodnotenie ex ante, ale potenciálne by sa dal prispôsobiť na hodnotenie toho, čo by sa mohlo stať bez politik. Vyžadovalo by si to však výrazné úpravy modelu a údajov, keďže jeho hlavným zameraním je analýza ex ante.

Otázka: *Ako možno model použiť na posúdenie vplyvu konkrétnych opatrení SPP?*

Odpoveď: Potrebujeme viac analýz vplyvu Strategických plánov SPP na vytvorenie dôveryhodných scenárov. Vyžaduje si to zabezpečenie dostupnosti údajov, zosúladenie s tempom politického cyklu, lepšie pochopenie intervencií SPP a udržiavanie trvalého zapojenia do výsledkov.

Na záver podujatia Blanca Casares (AEIDL) poďakovala publiku a pripomenula, že záznamy, prezentácie a táto správa o najdôležitejších budúcich k dispozícii v najbližších dňoch na [stránke podujatia](#) a na [kanáli YouTube](#). Táto správa bude čoskoro preložená do 16 jazykov EÚ, ktoré konzorcium pokrýva.

Všetky prezentácie a záznamy sú k dispozícii na [stránke podujatia](#).

Zapojte sa do projektu [tu](#).

Alebo sa prihláste na odber noviniek [tu](#).

Nové vzdelávacie moduly akadémie budú zverejnené v blízkej budúcnosti [tu](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

